

**O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIK, FUQAROLIK JAMIYATI
ASOSLARINING SHAKLLANISHI, AMALGA OSHIRILGAN SIYOSIY
ISLOHOTLAR**
**ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО, ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕФОРМЫ**
**FORMATION OF THE BASIS OF DEMOCRATIC, CIVIL SOCIETY IN
UZBEKISTAN, IMPLEMENTED POLITICAL REFORMS**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Ijtimoiy fanlar fakulteti katta o‘qituvchisi

Sharipova Rayhona Quqonboy qizi

Andijon davlat pedagogika institute Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim
yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik jamiyatining amalda yuzaga kelishi, fuqarolik jamiyatini shakllantirishning asosiy mezonlari, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyatining huquqiy poydevorini o‘rnatish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarining mazmun mohiyati, mamlakatimizni demokratik yangilanishi uchun qilinayotlar ishlar bayonoti, ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni yo‘lga qo‘yish chora tadbirlari shular haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik jamiyati, demokratiya, ma‘muriy nizomlar, huquqiy davlat, jamiyat hayoti, davlat organlari, qonun ustuvorligi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются создание гражданского общества на практике, основные критерии формирования гражданского общества, установление правовой основы гражданского общества в Конституции Республики Узбекистан, сущность реформ, реализуемых в нашей стране. страна, констатация проводимой работы по демократическому обновлению нашей страны, общественно-политическая ситуация. Таковы меры, которые необходимо принять.

Ключевые слова: гражданское общество, демократия, административный регламент, верховенство права, общественная жизнь, государственные органы, верховенство права.

Abstract: This article discusses the practical emergence of civil society, the main criteria for the formation of civil society, the establishment of the legal foundation of civil society in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the

essence of the reforms being implemented in our country, the statement of work being done for the democratic renewal of our country, and measures to improve the socio-political situation.

Keywords: Civil society, democracy, administrative regulations, the rule of law, public life, state bodies, the rule of law.

Kirish: Fuqarolik jamiyatining amalda yuzaga kelishiga huquqlar haqidagi bilim yoki inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasining qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etdi. Fuqarolik jamiyati – o‘z shaxsi, ijodiy tashabbusini erkin namoyon etuvchi teng huquqli odamlar jamiyati, ortiqcha taqiqlar va keraksiz ma‘muriy tartibga solishdan xoli teng imkoniyatlar jamiyati sifatida shakllandi. XX asrda fuqarolik jamiyati g‘oyasi yanada muhimroq ahamiyat kasb etdi. Bunga avvalo totalitar va avtoritar tuzumlarning paydo bo‘lishi va ularga qarshi demokratiya uchun kurash olib borish zaruriyati sabab bo‘ldi. Plyuralizm nazariyasi keng tarqaldi. Bu nazariyaga binoan, demokratik jamiyatning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat: fuqarolar totuvligiga erishish yo‘llarini izlash; aholining turli guruhlari manfaatlarini hisobga olish; qarama-qarshiliklarga barham berish va nizolarning oldini olish. Tabaqaviy imtiyozlarning tugatilishi va fuqarolik huquqlarining paydo bo‘lishi fuqarolik jamiyati shakllanishining muhim omili hisoblanadi. Shaxsning huquq va erkinliklarini ta‘minlovchi huquqiy davlat fuqarolik jamiyatining siyosiy negizi bo‘lib xizmat qiladi. Shunday qilib, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati tushunchalari jamiyat hayotining turli tomonlarini aks ettiruvchi tushunchalardir. Ular guruhlar, individlar, jamiyatning umumiy ahamiyatga molik manfaatlarini o‘raladigan qobiq hisoblanadi va ularni ro‘yobga chiqarish usullaridan tashkil topadi. Shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, fuqarolik jamiyatining davlatdan ajralishi aynan tabaqalar o‘rtasidagi tengsizlikni tugatish va ijtimoiy munosabatlarni davlat tasarrufidan chiqarish jarayonida yuz bergan. Bu jarayonga butun aholi nomidan ish ko‘ruvchi vakillik davlatining shakllanishi asos bo‘lgan. Yetuk fuqarolik jamiyatisiz huquqiy demokratik davlat qurish mumkin emas, chunki ongli erkin fuqarolargina kishilik jamiyatining eng oqilona shakllarini yaratishga qodirdirlar. Shunday qilib, fuqarolik jamiyati erkin individ va markazlashgan davlat xohish-irodasi o‘rtasida bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblansa, davlatning vazifasi parchalanish, tartibsizlik, tanglik, tanazzulga qarshi ish ko‘rish, erkin shaxsning huquq va erkinliklarini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Huquqiy davlat – bu shunday bir davlat hokimiyatdirki, u huquq normalariga binoan, va ularning doirasida ish ko‘radi, bu

normalarni buzish, bekor qilish yoki cheklashga jur'at etmaydi, fuqarolar va ularning birlashmalarining uzviy tabiiy-tarixiy huquqlarini e'tirof etadi.⁴²

Fuqarolik jamiyatini shakllantirishning asosiy mezonlaridan biri bu uning huquqiy negizini yaratishdan iborat bo'lganligi bois, birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyatining huquqiy poydevorini o'rnatishga, uning asosiy qoida va talablarini huquqiy jihatdan mustahkamlovchi huquqiy normalarining o'z ifodasini topishiga alohida e'tibor berildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyatining asosiy qoida va talablarini aks ettiruvchi prinsiplar ahamiyatga ega bo'lgan normalar sifatida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilishi, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul ekanligi (2-modda), xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai hisoblanishi (7-modda), O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanishi (11-modda), O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanishi, hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emasligi (12-modda) kabilarda fuqarolik jamiyatining asosiy printsiplial masalalari yuridik jihatdan mustahkamlanganligini ko'rishimiz mumkin.⁴³

O'zbekistonda fuqarolik jamiyati asoslarini yaratish va rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni Fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti tomonidan uch bosqichga bo'lib tahlil qilish tavsiya etiladi. Birinchi bosqich o'z ichiga 1991-2000-yillarni qamrab oladi. Bu davrda, birinchi navbatda fuqarolik jamiyatining shakllanishining asoslari yaratildi. Ikkinchi bosqich (2000-2010-yillar) da mamlakatni demokratlashtirish va modernizatsiyalash bo'yicha faol jarayonlar davom ettirildi. 2010-yil 12-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Mamlakatda demokratik islohatlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Kontsepsiyasi e'lon qilindi. Bu Konsepsiya mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning ikkinchi bosqichiga yakun yasadi va yani uchinchi bosqichni boshlab berdi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarining mazmun moxiyatidan kelib chiqib fuqarolik jamiyati tushunchasiga turli xil darajada ta'riflar berilmoqda. Fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti tomonidan

⁴²<https://lib.bimm.uz/items/download/117032>

⁴³<https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/o-zbekistonda-demokratik-fuqarolik-jamiyati-asoslarining-shakllanishi-amalga-oshirilgan-siyosiy-islohotlar>

fuqarolik jamiyatiga quyidagicha ta'rif berilgan: Fuqarolik jamiyati bu qonun ustuvorligi qiladigan; inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoyalashni ta'minlanadigan, shaxsning rivojlanishi va o'zligini namoyon qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan; aholining keng qatlamlari tomonidan qo'llab quvvatladigan mustaqil va barqaror institutlar amal qiladigan ijtimoiy makondir. Yurtimizdagi jamiyatshunos olimlar ham fuqarolik jamiyatini bu erkin, demokratik, huquqiy sivilizatsiyalashgan jamiyat bo'lib, unda yakka hokimlik rejimiga, adovatga, totalitarizmga, odamlar ustidan zo'ravonlik qilishga o'rin yo'q, Bunday jamiyatda faqat va faqat qonun, axloq, insonparvarlik, adolat ustuvorlik qiladi.⁴⁴

Mustaqillik tufayli davlat va jamiyat boshqaruvining haqiqiy demokratik tabiati to'g'risida aniq tasavvur, fikr va mulohazalar paydo bo'lib, fuqarolar o'z erkinliklari, siyosiy huquqlarini bevosita yoki bilvosita amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu huquq O'zbekistonning xalqaro munosabatlarning sub'ektiga aylanganligidan, fuqarolarning o'z taqdirini o'zi amalda belgilash shartsharoitlarini ta'minlamoqda. Natijada, demokratiya xalq hukumatga emas, aksincha hukumat xalqqa xizmat qilishi kerakligi to'g'risidagi tamoyilga asoslana boshladi. Demokratiya sharoitida xalq davlatning irodasiga qarab emas, aksincha, ongli, faol fuqarosi sifatida ishtirok etadi. Davlat va fuqaro o'rtasida shunday oqilona munosabat qaror topadiki, davlatning fuqaro ustidan hukmronligi, zo'ravonligi, "bo'ysundirish" kabi totalitar davlatga xos belgilari barham topadi. Davlatning demokratik kuchi ham uning fuqaroga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Shunda xalqning davlatga nisbatan sadoqati yuqori bo'ladi. Xalqni itoatkorlik asosida tutib turish va siyosat olib borish, oxir oqibatda faqat demokratik jarayonlarga hamda xalqning jamiyat boshqaruvi jarayonlaridan, faol mehnat ruhiyatidan so'ndiribgina qolmasdan, davlatni tobora zaif bir holatga tushib borishga sabab bo'ladi. Bunday davlat, siyosiy rejimning dunyo hamjamiyati oldida ham nufuzi yuqori bo'lmaydi.

O'zbekiston mustaqillik tufayli, fuqarolarning so'z, majlislar va vijdon erkinligini ham yangicha asoslarga qo'ydi. Bu daxlsiz huquqlardan foydalanish imkoniyatlarini milliy qadriyatlar va an'analar, respublikaning milliy tarkibi xususiyatlari, polietnik davlat talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshira boshladi. Bu har bir insonga, uning millati, dini, jinsi, ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, fuqaro sifatida ham huquqlarini teng amalga oshirish uchun demokratik asoslar yaratib berildi. Bu respublikada yashayotgan har bir fuqaroning mamlakat siyosiy-ijtimoiy hayotida erkin faoliyatini amalda ta'minlab bermoqda. Mamlakatda amalga

⁴⁴<https://lex.uz/docs/-1837326?ONDATE=16.01.2017>

oshirilgan islohotlar natijasida fuqarolarning davlat hokimiyatida ishtiroki jarayon sifatida yangicha mazmun bilan boyib bormoqda. Bu jamiyatda vujudga kelgan xilma-xil demokratik institutlar bilan bevosita bog‘liq. Shu nuqtai nazardan yondashganda, bugunga kelib, jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy ma’naviy hayotida davlat hokimiyatidan fuqarolik institutlarining vazifalari kengayib borayotganligini kuzatamiz. Agar 1991-yilda respublikamizda 95 ta NNT qayd etilgan bo‘lsa, 2000-yilga kelib ularning soni 2585 taga etdi. 2013-yilda esa 6 mingdan oshib ketdi. Bugungi kunda ularning soni 8250dan oshganini ko‘rsatmoqda.

Mamlakatimizni demokratik yangilashning bugungi bosqichdagi eng muhim yo‘nalishlaridan biri qonun ustuvorligi va qonuniylikni mustahkamlash. Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini yanada liberallashtirish va insonparvarlik tamoyillariga muvofiqlashtirish zaruriyati. Qonun ustuvorligini ta’minlash mexanizmlarini ishlab chiqilishi. Fuqarolarda qonunga itoatkorlik tuyg‘usining yanada ortishidir.

Xulosa: Maqolada O‘zbekiston mustaqillik tufayli, fuqarolarning so‘z va vijdon erkinligini ham yangicha asoslarga qo‘ydi. Bu daxlsiz huquqlardan foydalanish imkoniyatlarini milliy qadriyatlar va an’analar, respublikaning milliy tarkibi xususiyatlari, polietnik davlat talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshira boshladi. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati asoslarini yaratish va rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlarni yuksak darajaga olib chiqish, fuqarolik jamiyati shakllantirish, mamlakatni demokratiyalash kabi ishlar bo‘yicha qilinayotgan ishlar bilan tanishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lib.bimm.uz/items/download/117032>.
2. <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/o-zbekistonda-demokratik-fuqarolik-jamiyati-asoslarining-shakllanishi-amalga-oshirilgan-siyosiy-islohotlar>
3. <https://lex.uz/docs/-1837326?ONDATE=16.01.2017>
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o‘rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg‘unligi.
5. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
6. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

7. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
8. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.